

O‘TKIR HOSHIMOVNING “IKKI ESHIK ORASI” ASARINING BADIY TALQINI

G‘ayratova Malika Ilxom qizi

Samarqand davlat chet tillari instituti 4-bosqich talabasi

Annotasiya: Ushbu maqolada O‘tkir Hoshimovning "Ikki eshik orasi" asarining badiiy talqini keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Asar, Roman, urush, kitob, kitobxon, front.

O‘tkir Hoshimovning „ Ikki eshik orasi,„ asari asl o‘zbeklar haqida yozilgan bebaho asardir. O‘tkir Hoshimovning har bir asarini o‘qigan kitobxon uni shunchaki mutolaa qilmaydi, u o‘sha asarda yashaydi. Adibning „Menga qolsa badiiy ijodda qandaydir ilohiy jarayon bor degan bo‘lur edim. Xudo ko‘ngliga solmaguncha haqiqiy ijodkor qo‘liga qalam ololmaydi! Haqiqiy asar shunchaki yozilavermaydi , haqiqiy asar farzand kabi tug‘iladi! „ Dunyoning ishlari,„ „ Qalbingga quloq sol,„ „ Nur borki soya bor,„ „Bahor qaytmaydi,„ „ ikki eshik orasi,„ va „ tushda kechgan umrlar,„ asarlari , qator hikoya va sahna asarlari ham shu tarzda tug‘ilgan " deb aytib o‘tganliklari ham bejiz emas edi. Yozuvchining barcha asarlari kitobxonlar qalbidan, kitob javonlaridan joy oldi va har bir o‘zbek xonadoniga kirib bordi va kirib borishda davom etyapdi. Adibning „ Ikki eshik orasi,„ asari adabiy badiiy gulshandagi eng salmoqli asarlaridan biri hisoblanadi. Asarda ikkinchi jahon urushi yillari, o‘sha vaqtdagi muhit, front ortidagi insonlarning xizmatlari, o‘zaro munosabatlar, qishloq hayoti hech qanday to‘qima bo‘yoqlarsiz, asl xolicha tasvirlangan. Kitob asar qahramoni Muzaffar hikoyasidan boshlanadi va Muzaffarning hikoyasi bilan tugatiladi. Roman asar qahramonlari - Muzaffar, Qora amma, Robiya, Kimsan, Husan duma, oqsoqol, Ra‘no, Shomurod , va Umar zakunchi tilidan hikoya qilinadi. Har bir obraz o‘zining ichki kechinmalari, hayot yo‘li, qilingan va qilisji kk bo‘lgan vazifalari, xato kamchiliklari haqida aytib o‘tadi. Asar bu holatda ya‘ni kichik hikoyalar tarzida yozib o‘tilgani, kitobni o‘qish davomida asar voqeligini o‘zgartirmaydi aksincha uning betakrorligini yanada oshiradi. Har bir hikoyada voqelik buzilmasdan davom etaveradi.

Asarning,„ Ikki eshik orasi,„ deb nomlanishi ham bejiz emas edi. Nega aynan ikki eshik orasi deb nomlangan. Asarda „ -Odamzod yuz yil umr ko‘radimi, ming yiilmi- baribir o‘lgisi kelmaydi. Ming yil yashagan bir sahoba „, essiz essiz , u eshikdan kirdim u bu eshikdan chiqib ketyapman,„ degan ekan. Shunaqa bolam hech kim o‘lishni o‘ylamaydi. Ammo xudo odamzodga umrni o‘lchab beradi. Shunaqalikka shunaqa-ku , odamning umri necha yil yashagani bn sanalmaydi.... bir xil odamlar bor: u eshikdan kirib bu eshikdan chiqib ketayotganda qo‘lidan kelganicha savobli ish qiladi. Xayot degan imoratga aqalli bitta g‘isht qo‘yib ketadi. Yana bir xillari bor : o‘sha imoratdan aqalli bitta g‘ishtni o‘g‘irlab ketgisi keladi. O‘g‘irlab -ku hech qayoqqa borolmaydi narigi eshikka borganda, baribir tashlab ketadi. Ikki orada imoratni buzgani qoladi." deb aytib o‘tiladi. Insonning tug‘ilishi bir eshikdan kirishi bo‘lsa, qancha vaqt umr ko‘rishi, qanday amallarni bajarishi va umrining oxirida hayotdan ko‘z yumib abadiyatga qaytishi bu ikkinchi eshikdan chiqishi ekanligini ko‘rsatadi. Asarda Umar zakunchidek qahramonlar borki ular adib aytganidek bu hayot imoratidan nimanidir olib ketishmoqchi bo‘lishadi lekin „, olib ketib qayoqq a ham olib ketishardi, faqat imoratni buzgani qoladi xolos" yani asardagi Umar zakunchi obrazi salbiy obraz hisoblanadi.

Romanda urush yillarining qiyinchiliklari keltirilgan. Adib asar soʻz boshida aytib oʻtadi, ikkinchi jahon urushi ellik million odamning uvoliga qoldi. Shundan bir yarim millionk bizning oʻzbeklar edi. Eng aziz eng asl kishilarimiz. Qolaversa urush faqat okopdagi jangchilarining joniga chang solib qolmadi. Minglab chaqirim naridagi odamlarni ham sinovdan oʻtkazdi. Negaki, biz bir xonadon aʼzolarimiz. Mushkul damlarda imonni, insonligini saqlab qolgan ota-onalarimiz, aka opalarimizning hayoti bugungi zamonda bizga oʻrnak boʻlsa ne ajab". Darhaqiqat ikkinchi jahon urushi hamma xalqlar qatorida oʻzbek xalqining ham sabr bardoshini yana bir bor sinovdan oʻtkazdi. Front ortidagi aholi, bulardan ojiza boʻlishiga qaramay qanchadan qancha oʻzbek ayollari Qora amma Robiya Bashorat bular urushga qatnashmagan boʻlishsa ham jang maydonida xizmat qiladigan insonlardan kam zaxmat chekishmadi ulardan kam qiynalishmadi. Asardagi mana shu obrazlar asl, mard, oʻzbek ayol qizlari edi. Kitobxon asarni mutolaa qilish davomida bu hayotda hech narsa, yaxshilik ham yomonlik ham, dardlar ham baxtlar ham hammasi oʻtkinchi ekanligiga amin boʻladi. Inson goʻyo bir yoʻlovchi singari bir eshikdan kiradi va bir eshikdan chiqib asliyatga qarab mangulikga ketadi. Asardagi qora Amma obrazi oʻzbekning eng jafokash, xokisor mushtipar onasi timsolidir. Insonga eng qiyini bu farzandini yoʻqotish, qora amma umrining oxirigacha farzandini kutib oʻtadi uning,, Zangiotada-chi, bir yigit yigirma besh yil deganda eshikdan kirib kepti. Onasi bechora koʻr boʻlib qolgan ekan. Oʻgʻlining ovozi eahitib, koʻzi ochilib ketibdi. Ammam oʻz gapiga oʻzi ishonib, jilmaydi. Gʻij-gʻij nafas olishi tezlashib ketdi. -Akan kelishi bilan toʻy qilamiz..... deb oʻkinch bilan gapirishi, urush tugaganiga 20 yil boʻlgan boʻlsa-da bedarak yoʻqolgan oʻgʻlini hali hamon kutishi, bir oʻzbek onasining qanchalik sabr bardoshli ekanini koʻrsatadi. Bunday zaxmatkash insonlar asarda koʻplab keltirilgan ba bunga zid ravishda Raʼno, Zuhra kelin obrazlari ham yoʻq emas. Kitobni oʻqigan inson urushning nechogʻlik ayovsizligini va u necha minglab chaqirim naridagi odamlargada jabr yetkazganini koʻrib larzaga keladi. Asarda urush shunchalik qoralangan-ki, hattoki urush tugaganiga 20 yil boʻlgan boʻlsa ham u insonlarning hayotiga zomin boʻlganini koʻramiz. Yaʼni agar urush bolmaganda, Shomurod urushga ketmagan, Raʼno eriga xiyonat qilmagan, Muzaffar yetim qolmagan va Bashoratni emib Munavvar bilan emikdosh aka singil boʻlib qolmagan va Muzaffar va Munavvar birga boʻlishgan boʻlar edi. Urush tugadi oradan 20 yil vaqt oʻtdi lekin u ikki yoshning, birining oʻlimiga birining baxtsiz boʻlishiga sababchi boʻldi. Adibning bu asari haqiqatdan uning eng betakror asarlaridan biri.

Oʻtkir Hoshimov oʻz avtobiografiyalarida shunday degandilar "Hamisha bir orzu bilan yashayman. Shunaqa kitob yozsangki, uni oʻqigan kitobxon, hamma narsani unutsa, asad qahramonlari hayoti bilan yashasa. Kitobni oʻqib boʻlgan kuni kechasi bilan uxloymay, toʻlgʻonib chiqsa, oradan yillar oʻtib asarni qaytadan qoʻliga olganda tagʻin hayajonlansa.... Eng katta orzuyim- shu. Albatta adib oʻz orzulariga erishadilar, qanchadan qancha kitobxonlar adibning deyarli barcha asarlarini oʻqiganda hayajonga toʻladi kezi kelganda asar qahramonlari bilan birga yigʻlaydi kezi kelganda birga baxt gashтини suradi. Kitobni oʻqib boʻlgandan keyin oradan vaqtlar oʻtgandan soʻng yana qaytadan qoʻliga olganda xuddiki birinchi marta mutolaa qilayotgandek hayajonga tushadi. Demak buyuk yozuvchi oʻz orzusiga yetdi deb oʻylayman.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Oʻtkir Hoshimovning "Ikki eshik orasi" asari.
2. 10-sinf adabiyot darsligi.
3. Matyakupov, S. (2022). ABDULLA ORIPOV SHEʼRIYATIDA MULOQOT SHAKLI VA IFODA OʻZIGA XOSLIGI. INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL, 3(2), 70-75.

4. Matyakupov, S. (2022). ABDULLA ORIPOV SHE'RIYATIDA MULOQOT SHAKLI VA IFODA O 'ZIGA XOSLIGI. INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL, 3(2), 70-75.
5. Kamolovich, A. H. (2018). Some Scientific Observations About Unnatural Symbols in the Folklore. ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies, 7(6), 73-79.

